

Steff Aellig

«...ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen...» oder: Der beschwerliche Weg vom Versicherungs- zum Bildungssystem

Zusammenfassung

Was heisst behindert? Das ist nur eine von vielen Fragen, welche die kantonalen Bildungsverantwortlichen auf dem anspruchsvollen Weg vom IV-Versicherungssystem zu einem Bildungssystem klären müssen. Damit bei der Zuweisung zu Sonderschulung die linearen IV-Kriterien durch eine systemische Sichtweise abgelöst werden können, braucht es mehr als nur die Einführung eines standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV). Im Kanton Aargau hat eine Projektgruppe ein ganzes Massnahmenpaket geschlüsselt und gesetzlich verankert. Ein Schritt in die richtige Richtung, meint der Autor.

Résumé

Que signifie handicap? C'est une des nombreuses questions à laquelle doivent répondre les responsables cantonaux de l'instruction afin de clarifier le parcours exigeant qui mène du système de l'assurance AI au système de l'éducation. Si nous voulons que lors d'enseignement spécialisé, les allocations ne soient plus attribuées sur les seuls critères linéaires de l'AI mais soient remplacés par une vision systémique, la seule introduction de la procédure d'évaluation standardisée (PES) ne suffira pas. Un groupe de travail du canton d'Argovie a mis sur pied tout un paquet de propositions d'améliorations et l'a inscrit dans la loi. Un pas dans la bonne direction, pense l'auteur.

Wie lautet der Auftrag genau?

Mit der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA)¹ haben die Kantone den in der Bundesverfassung (Art. 62; siehe Kasten) definierten Auftrag übernommen, die Angebote im Regel- und Sonderschulbereich sicher zu stellen. Sie müssen dazu die notwendigen rechtlichen Grundlagen schaffen sowie ein Konzept erarbeiten, wie sie diesen Auftrag umsetzen wollen. Bis zur Genehmigung des Konzepts durch die eigenen kantonalen Instanzen sind die Kantone verpflichtet, die bisherigen Leistungen der IV

im Sonderschulbereich weiter zu garantieren (sog. Übergangsbestimmung). Für die Umsetzung ihres Auftrags stellen sich den Kantonen (mindestens) drei Fragen: 1. Was heisst ausreichend? 2. Was heisst Sonderschulung? und 3. Was heisst behindert? Wir befassen uns hier vor allem mit der dritten Frage.

Bundesverfassung Art. 62 Schulwesen

- 1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
- 2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. (...)
- 3 Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.

¹ Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen vom 3. Oktober 2003; Volksabstimmung vom 28.11.2004.

In diesem Zusammenhang wird immer wieder davon gesprochen, dass das Versicherungssystem der IV von einem Bildungssystem abgelöst werden soll. Ich habe jedoch keine eindeutigen Kriterien und Vorgaben gefunden, nach welchen die Kantone ihre gesetzlichen und konzeptuellen Grundlagen im Bereich Sonderpädagogik verpflichtend auszurichten haben. Der Auftrag, die kantonale sonderpädagogische Versorgung in ein Bildungssystem einzubetten, lässt sich allenfalls aus den im Konkordat festgehaltenen Grundsätzen ableiten, so zum Beispiel: «Die Sonderpädagogik ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrages» (Seite 2)². In der Kurzinformation über das Sonderpädagogik-Konkordat finden sich ebenfalls Hinweise dazu: «Die Betroffenen dieser Angebote werden aber künftig in einem Bildungskontext und nicht mehr in einem Versicherungskontext betreut» (Seite 2)³. Und im Kommentar zum Vereinbarungstext wird diese Umstellung ebenfalls erwähnt: «So ist nochmals darauf hinzuweisen, dass infolge der NFA im Bereich der Sonderpädagogik von einem Versicherungssystem auf ein Bildungssystem umgestiegen wird, für welches die kantonale Bildungsbehörde die Gesamtverantwortung trägt.» (Seite 5)⁴. Diese relativ unkonkreten Forderungen gelten aber erstens nur für die Kantone, die dem

Konkordat beigetreten sind. Und zweitens muss das zu erstellende (oder bereits erstellte) kantonale Konzept lediglich durch die eigenen innerkantonalen Instanzen (in der Regel durch den Regierungsrat) genehmigt werden. Es gibt also faktisch keine externe Kontrollinstanz, welche dem Föderalismus (und damit auch der Gefahr der Beliebigkeit und Unabhängigkeit von fachlichen Standards) Schranken setzt. Im Prinzip steht es allen Kantonen frei, in ihren Konzepten die Fortsetzung der IV-Kriterien für die Zuweisung zu Sonderschulmassnahmen zu verankern.

Die guten alten IV-Kriterien?

In der EDK-Terminologie wird Behinderung wie folgt definiert: «Schädigung von (physiologischen oder psychischen) Körperfunktionen und/oder Beeinträchtigung einer Aktivität und/oder Beeinträchtigung der Partizipation als Ergebnis der Interaktion zwischen Gesundheitsmerkmalen und Kontextfaktoren (personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren). Sie ist im Bereich der Sonderpädagogik relevant, wenn sich daraus ein besonderer Bildungsbedarf ableitet.» (Seite 1)⁵.

Hilft das der Praxis weiter? Der Praxis, in welcher sich seit mehreren Jahrzehnten ein binäres Bildungssystem etabliert hat: Hier die Regelschule für die Normalen und Nicht-Behinderten und dort die Sonderschule für die Besonderen und Behinderten. Dieses aus der «Versicherungslogik» stammende Denken wird durch die im Grundauftrag (Art. 62) gewählte Formulierung zementiert: «...ausreichende Sonderschulung für Behinderte...». Da muss doch irgendwer Kriterien aufstellen, wer als behindert gilt und in eine Sonderschule gehört. Die IV hat das

² EDK (2007). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom Oktober 2007. Online: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf

³ EDK (2007): Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 (Sonderpädagogik-Konkordat). Kurz-Information. Online: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kurzinfo_sonder_d.pdf

⁴ EDK (2007). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom Oktober 2007. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen. Online: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kommentar_d.pdf

⁵ EDK (2007). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik (S. 1). Online: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf

gemacht, oder besser versucht: kognitive Behinderung (IQ < 75), Seh-, Hör- und Körperbehinderung mit medizinisch messbaren Kriterien, Sprachbehinderung, Autismus und soziale Beeinträchtigung.

Das IV-System war starr, aber relativ stabil. Es war schadenorientiert und diagnostisch ziemlich anfällig, aber wer eine Schädigung ausweisen konnte, hatte Anrecht auf Unterstützung (unabhängig davon, ob diese für die Partizipation auch benötigt wurde). Funktioniert hat's im Einzelfall vielleicht schon, in Bezug auf eine kantonale Steuerung und Verteilung jedoch nicht wirklich. Denn die bekannten Probleme in der sonderpädagogischen Versorgung (Wachstum, ungleiche Verteilung, Zuweisungsverzerrungen) zeigen sich nicht erst seit der NFA und hängen auch nicht mit dem (noch in keinem Kanton eingeführten!) SAV zusammen. Sie haben ihren Ursprung und auch ihre Blütezeit im Versicherungssystem der IV.

Und nun soll dieses Versicherungssystem durch ein «Bildungssystem» abgelöst werden, in welchem durch ein systemisches und hoch flexibles Verfahren (eben: das SAV) konsensorientiert der Bildungsbedarf eines Kindes oder Jugendlichen (oder des ganzen Systems?) ausgehandelt werden muss. Dieser Paradigmenwechsel braucht Zeit und fachlichen Support, wenn er gelingen soll. Das Hauptproblem dabei: Der explizite Auftrag für diese Entwicklung fehlt in den meisten Kantonen.

Wer ist Sonderschüler?

Ich zähle mich zu jener Gruppe Durchschnittsdenker, welche die zweistufig angelegte Logik des SAV (Basis- und Bedarfsabklärung) irgendwie plausibel finden. Trotzdem verstehe ich jene Kantone, die bei der Ausarbeitung ihrer Konzepte insgeheim gehofft hatten, dass das SAV am Schluss so ei-

ne Art Fiebermesser darstellt, mit dem man beim einzelnen Kind trennscharf diagnostizieren kann, ob es in eine Sonderschule gehört oder nicht. Ungefähr so, wie wenn man den Kinderarzt konsultiert und hört: «Fieber, das ist ab 38,5 Grad; geben Sie ihm Panadol.» Aber das ist eben lineares IV-Denken: Durch eine Schädigung wird eine Massnahme ausgelöst. Trotzdem brennt in vielen Kantonen die Frage: Wer gehört in eine Sonderschule und wer nicht? Die Zürcher Antwort heisst: «Sonderschulung ist die Bildung von Kindern, die in Regel- oder Kleinklassen nicht angemessen gefördert werden können» (Volksschulgesetz, 2005, §34, Abs. 6)⁶. Die Regelschule sagt also, wer normal ist und wer besonders. Ohne eine Angebotsplanung (welche festlegt: so viel ist «ausreichend»!) wird die Entwicklung im Kanton Zürich mit dieser (Nicht-) Regelung ziemlich sicher weiterlaufen wie bisher: ungesteuertes Wachstum in der Sonderschulung, sowohl im separativen wie auch im integrativen Setting.

Vielleicht hilft bei der Suche nach klareren Kriterien für eine Sonderschulung ein Blick über die Grenzen unserer kleinen Deutschschweiz hinaus. Interessanterweise haben grad jene Länder, die eine integrativ ausgerichtete Bildungspolitik verfolgen, die Schwelle für Sonderschulung hoch angesetzt und an eindeutigeren und medizinisch messbareren Behinderungseigenschaften festgemacht.

Nehmen wir einmal die Anzahl Sonderschuleinrichtungen als einfachen Indikator, welche Kriterien für Sonderschulung angewendet werden. In Neuseeland beispielsweise bedeuten Massnahmen der «Special Education» in erster Linie Unterstützung in der Re-

⁶ Volksschulgesetz Kanton Zürich (2005). Online: [http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/\\$file/412.100_7.2.05_65.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/$file/412.100_7.2.05_65.pdf)

gelschule⁷. Aber es gibt auch Sonderschuleinrichtungen: 36 Sonderschulen und Sonderschulheime für 4,3 Mio Einwohner⁸. Heisst grob gerechnet: auf 120 000 Einwohner kommt eine Institution. Im Kanton Zürich – um einen direkten Vergleich zu ziehen – werden die Schülerinnen und Schüler 7,5 mal besser «sonderschul-versorgt»: Für knapp 1,4 Mio Einwohner gibt es 88 Sonderschuleinrichtungen⁹; eine Einrichtung auf rund 16 000 Einwohner. Zugegeben, der Vergleich ist etwas holzschnittartig; jetzt müsste man die Details anschauen; trotzdem: 7,5 mal weniger Sonderschulen ist «ausreichend» für Neuseeland – das sollte Bildungsverantwortliche im Vergleichskanton Zürich schon irgendwie wachsam werden lassen, wie sie ihren Auftrag «für ausreichende Sonderschulung zu sorgen» ausführen wollen. Der Kanton Aargau hat sich den Auftrag selber erteilt, zeitgemässe und an fachlichen Standards orientierte Kriterien für Sonderschulung festzulegen.

Zum Beispiel Aargau: Massnahmenpaket und Neuformulierung der «V Sonderschulung»¹⁰

Bereits zum Zeitpunkt des Rückzugs der IV aus der Sonderschulfinanzierung (2008) hat der Kanton Aargau den NFA-Auftrag «für ausreichende Sonderschulung zu sorgen»

erfüllt gehabt: In der Betreuungsgesetzgebung (2006)¹¹ werden zentrale Belange wie Anspruchsberechtigung und Finanzierung geregelt. Trotzdem hat eine abteilungsübergreifende Projektgruppe des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS)¹² den Auftrag übernommen, das gesamte System der sonderpädagogischen Versorgung im Kanton Aargau zu durchleuchten und – falls nötig – Optimierungsvorschläge zu entwickeln. Erklärtes Ziel des rund zwei Jahre dauernden Projekts war eine bessere Steuerung des sonderpädagogischen Angebots durch den Kanton, verbunden mit einem effizienteren Einsatz der Mittel im Bereich Sonderschulung (separativ und integrativ). Wichtig dabei: Der Auftrag war explizit nicht mit einem Sparvorhaben der Regierung verknüpft.

Die Anpassungen traten am 01.08.2011 in Kraft und umfassen folgende Bereiche¹³:

- Anwendung des standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV)
- Schulpsychologischer Dienst als alleinige Abklärungsstelle für verstärkte Massnahmen (Sonderschulung)
- Umverteilung der Ressourcen für den Sprachheilunterricht (mehr Logopädie für Kinder im Vorkindergartenalter; Umsetzung ab Aug. 2012)
- Schaffung einer unabhängigen Abklärungsstelle für den Sprachheilbereich

⁷ NZ Special Education, Kriterien für besondere Unterstützung. Online: <http://www.minedu.govt.nz/NZEducation/EducationPolicies/SpecialEducation/FormsAndGuidelines/ORSGuidelines.aspx>

⁸ NZ Special Education, Liste der «Special Schools». Online: <http://www.minedu.govt.nz/NZEducation/EducationPolicies/SpecialEducation/FormsAndGuidelines/SpecialSchools.aspx>

⁹ Kanton Zürich, Liste der Sonderschuleinrichtungen. Online: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulen/sonderschulen.html

¹⁰ Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung vom 01.08.2011). Online: <http://gesetzes-sammlungen.ag.ch/frontend/versions/1094>

¹¹ Betreuungsgesetz Aargau (2006). Online: http://gesetzes-sammlungen.ag.ch/frontend/versions/964/pdf_file

¹² Projektgruppe mit den Vertretungen der Abteilung Volksschule (VS), der Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten (SHW) und der Abteilung Berufsbildung und Mittelschule (BM) sowie des Rechtsdienstes; siehe Organigramm BKS: http://www.ag.ch/bks/de/pub/portrait/organisation_strukturen.php

¹³ Für eine Zusammenfassung siehe: Communiqué Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung (2011). Online: http://www.ag.ch/shw/shared/dokumente/pdf/11-05-20_mc_sonderpaedagogik.pdf

- Neuregelung der Behindertenassistenz (Umwandlung von Förderunterricht in Assistenz)
- Bezeichnung «Verstärkte Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung» anstatt «Unterstützende Massnahmen im Einzelfall» (UME)
- Anpassung des «Behindertenbegriffs»

Die Projektgruppe war bestrebt, alle Neuerungen rechtlich auf Verordnungsebene zu verankern. So konnte die Umsetzung schneller und reibungsloser stattfinden, als wenn das ganze Schulgesetz hätte revidiert werden müssen. In vorliegendem Zusammenhang interessieren uns vor allem jene Aspekte, welche mit der Zuweisung zu verstärkten Massnahmen zusammenhängen. Diese werden durch die «V Sonderschulung» (2011) neu geregelt.

So wurden das SAV als Verfahren und der SPD als einzig zugelassene Durchführungsstelle explizit festgehalten (siehe §4 für integrative Schulung und §17 für Sonderschulung). In Bezug auf Logik und Begrifflichkeit lehnt sich die neue «V Sonderschulung» stark am SAV an: In einer Basisabklärung soll die Funktionsfähigkeit (Aktivitäten und Partizipation) eingeschätzt werden (§ 2a). Dazu wird die Qualität der Umweltfaktoren beurteilt und es findet eine kategoriale Erfassung statt, bei welcher anhand von ICD-10-Störungen eine allfällige Behinderung festgestellt wird. Dazu heisst es (§ 2a, Behinderung):

Die Behinderung bei Kindern und Jugendlichen besteht in einer stark eingeschränkten Funktionsfähigkeit ihrer Aktivitäten und Partizipation gemäss ICF, die ausgelöst wird durch

- a) hemmende Umweltfaktoren gemäss ICF und
- b) ausgeprägte Beeinträchtigungen und Störungen von Körperfunktionen gemäss ICD-10, wie namentlich eine

1. gesundheitliche oder körperliche Beeinträchtigung in Form von umschriebenen Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen und weiteren bleibenden Störungen von Organen,
2. sensorische Beeinträchtigung des Sehens, des Hörens und der Selbstwahrnehmung in Raum und Zeit,
3. tiefgreifende Entwicklungsstörung,
4. Intelligenzminderung mit einem Intelligenzquotienten (IQ) tiefer 70,
5. schwere Störung des Sprechens und der Sprache,
6. soziale Beeinträchtigung, die die eigene Entwicklung oder diejenige von Mitmenschen gefährdet.

In der früheren Fassung der Verordnung wurde die lineare IV-Kausalkette angewendet (§ 15): «Kriterien für eine Sonderschulung sind a) kognitive Behinderung (IQ < 75), b) Sehbehinderung ... bis g) erhebliche soziale Beeinträchtigung». Was soll sich durch die neue Regelung verändern? Erstens werden bei der Beurteilung der Funktionsfähigkeit die Umweltfaktoren explizit mit einbezogen. Und zweitens löst eine Behinderung im oben beschriebenen Sinne nicht mehr automatisch eine Massnahme im Sonderschulbereich aus. Die im SAV zentrale Bedarfsabklärung durch den SPD (mit den SAV-Komponenten a) Entwicklungs- und Bildungsziele, b) Bedarfseinschätzung sowie c) Massnahmenvorschlag und Hauptförderort) wird nun gesetzlich gefordert (§ 4, § 17: «Der SPD (...) ermittelt den Bildungs- und Förderbedarf (...)»).

Sonderschulung in einer Sonderschule oder in einem integrativen Setting (mit «Verstärkten Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung») ergibt sich also erst durch eine Bedarfseinschätzung und aus der gemeinsamen Vereinbarung von Entwicklungs- und Bildungszie-

len, auch wenn die kategoriale Erfassung (die «Diagnose») sowie die Einschätzung der Umweltfaktoren eine Behinderung (im Sinne einer eingeschränkten Funktionsfähigkeit) ergeben haben.

Was aus der früheren Fassung unverändert übernommen wurde, sind die Voraussetzungen, welche für eine integrative Schulung erfüllt sein müssen (§ 3): Einverständnis der Eltern, positive Beurteilung durch Schulleitung und SPD, geeignete Rahmenbedingungen an der Schule und der «sinnvolle Nutzen» für das Kind und seine weitere Entwicklung. Immerhin: das Einverständnis der Lehrperson ist auf der rechtlichen Ebene keine Voraussetzung für den Entscheid zu einer integrativen Lösung (wohl aber eine wichtige Gelingensbedingung).

Beurteilung und Fazit

Es besteht kein offizieller Auftrag an die Kantone, das Versicherungssystem der IV durch ein Bildungssystem abzulösen. Der Kanton Aargau hat sich diesen Auftrag selber erteilt und mit der Neuschreibung der «V Sonderschulung» sowie den übrigen Anpassungen einen pragmatischen Schritt in die intendierte Richtung gemacht. Ein Ziel der Neuerungen im sonderpädagogischen Angebot ist eine verbesserte Zuweisungsdiagnostik und damit eine optimierte Steuerung des Angebots. Verstärkte Massnahmen sollen nach Möglichkeit den richtigen – und nur den richtigen – Kindern und Jugendlichen zukommen.

In Bezug auf den Behinderungsbegriff wird die lineare Anspruchskauskette der Invalidenversicherung (Schädigung löst Massnahme aus) abgelöst durch die Fokussierung auf die Bildungsziele und den daraus resultierenden Bildungsbedarf. Im Bereich der Intelligenzminderung orientiert man sich streng an den ICD-10-Kategorien (IQ < 70). Diese Verschärfung der Kriterien löst

zwar nicht die Probleme, welche die Regelschule mit diesen Kindern hat. Aber sie durchbricht das Gewohnheitsprinzip aus der IV-Zeit, wonach ein Schüler mit einem IQ unter 75 als geistig behindert etikettiert wird und die Regelschule oder die Eltern daraus linear einen Anspruch auf Sonderschulung (separativ oder integrativ) ableiten können.

Trotzdem ist die aktuelle Lösung noch ziemlich nahe an den früheren «IV-Kriterien für Sonderschulung». Diese werden ersetzt durch die ICD-10-Störungskategorien. Wer eine ICD-Diagnose erhält, gilt als behindert. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich daraus weiterhin eine lineare Anspruchsberechtigung vor-konstruieren lässt und die nachfolgende Bedarfsabklärung nur noch Pro-forma-Charakter erhält. Es liegt in der Verantwortung der abklärenden Fachstelle (SPD), die Einschätzung der Umweltfaktoren wie auch des Bildungsbedarfs für die Formulierung des Massnahmenvorschlags entsprechend zu gewichten und explizit zu machen.

Was heisst das zusammengefasst? Erstens: Die Regelschule muss in ihrem Grundauftrag gestärkt werden. Und dieser heisst: Sicherstellung der pädagogischen und sonderpädagogischen Versorgung einer grossen Mehrheit von Schülerinnen und Schülern. Zweitens: Sonderschulung (egal, ob integriert oder separiert) muss für eine kleine Minderheit reserviert bleiben, welche eine in Bezug auf Know-how oder Aufwand ganz spezielle Betreuung und Förderung braucht. Und drittens: Regelungen wie die Aargauer «V Sonderschulung» geben den abklärenden, entscheidenden und überprüfenden Stellen im Zu- und Wegweisungsprozess ein Mittel in die Hand, um die intendierte Entwicklungsrichtung etwas konsequenter zu verfolgen.

Steff Aellig